

DIVERZITET ALGI TERMO-MINERALNOG IZVORIŠTA MONARH (BOGATIĆ, SRBIJA) THE DIVERSITY OF ALGAE IN THE THERMO-MINERAL SOURCE MONARH (BOGATIĆ, SERBIA)

Ana Milićević¹, Olga Jakovljević¹, Jelena Krizmanić¹, Ana Knežević¹, Sanja Šovran¹

¹University of Belgrade, Faculty of Biology, Studentski trg 16, Belgrade, Serbia

E-mail: ana.milicevic@bio.bg.ac.rs; olga.jakovljevic@bio.bg.ac.rs; kjelena@bio.bg.ac.rs;

b1014_2023@stud.bio.bg.ac.rs; sanjaf@bio.bg.ac.rs

APSTRAKT: *Poslednjih godina, ekolozi i biologzi sve više obraćaju pažnju na mineralne i termo-mineralne izvore. Ova jedinstvena staništa privlače interesovanje, između ostalog i zbog svoje specifične mikrobiološke zajednice. U oktobru 2023. godine sakupljeni su uzorci algi iz termo-mineralnog izvorišta Monarh u Bogatiću. Ukupno je identifikovano 36 taksona algi, od kojih 21 pripada grupi silikatnih algi, dok je 15 taksona iz grupe cijanobakterija. Prema autorima dostupnim podacima, algološka analiza izvorišta Monarh do sada nije rađena.*

Ključne reči: diverzitet, cijanobakterije, silikatne alge, termo-mineralno izvorište

ABSTRACT: *In recent years, ecologists and biologists have been paying increasing attention to mineral and thermo-mineral springs. These unique habitats attract interest, among other reasons, due to their specific microbiological communities. In October 2023, algal samples were collected from the thermo-mineral source Monarh in Bogatić. A total of 36 taxa of algae were identified, of which 21 belong to the group of diatoms, while 15 taxa are from the group of cyanobacteria. According to the authors, algae analysis of the Monarh source has not been conducted so far based on available data.*

Key words: diversity, Cyanobacteria, diatoms, thermo-mineral source

UVOD

Termo-mineralne vode su vode specifičnog hemijskog sastava, visokih temperatura, viših od srednje godišnje temperature određenog mesta (Cantonati *et al.* 2012), i kao takve imaju primenu u balneologiji, za zagrevanje naselja, staklenika, proizvodnju električne energije i sl. Većina stalnih izvora ima prilično stabilne fizičke i hemijske karakteristike, te imaju značajnu ekološku vrednost i predstavljaju zanimljiva mesta za proučavanje ekoloških zajednica (Kilroy *et al.* 2017). Mineralni i termo-mineralni izvori su izolovana staništa (Werum 2001) koja su detaljno proučena iz hidrogeološke perspektive, ali mikroorganizmi koji ih naseljavaju još uvek nisu dovoljno istraženi. Ovi izvori pružaju jedinstvene uslove za proučavanje specifičnih zajednica mikroalgi i bakterija u ekstremnim prirodnim uslovima, kao što su visoka temperatura, nizak pH i prisustvo vodonik sulfida (DeNicola 2000). Takvi mikroorganizmi imaju ključnu ulogu u ekosistemima termo-mineralnih izvora, učestvujući u ciklusu kruženja različitih hemijskih elemenata. Mikrobiološka istraživanja termo-mineralnih izvora omogućavaju bolje razumevanje ekstremofilnih mikroorganizama i njihovih adaptacija (Kochhar *et al.* 2022), a predstavljaju i staništa u kojima se potencijalno mogu naći nove vrste mikroorganizama koje mogu imati različit značaj u biotehnologiji i farmaciji (Wojtal 2009; Želazna-Wieczorek 2011). Studije termofilnih mikroorganizama pokazale su značajan biotehnološki potencijal zbog njihovog optimalnog rasta i metabolizma na visokim temperaturama ($\geq 50^{\circ}\text{C}$), što je podržano njihovim termo-stabilnim enzimima (Patel *et al.* 2019). Cijanobakterije su izuzetno rasprostranjeni i efikasni fotoautotrofi koji naseljavaju sve tipove vodenih staništa, a naročito ekstremna, poput termo-mineralnih izvora (Hitzfeld *et al.* 2000; Ward *et al.* 2012). Posebno su raznovrsne u termo-mineralnim vodama gde je pH viša od 6, a temperatura ispod 72°C (Beauger *et al.* 2020). Među algama koje su rasprostranjene u ovim staništima su i silikatne alge (Delgado *et al.* 2020). Smatra se da je Srbija po geotermalnom potencijalu među bogatijim zemljama Evrope (Stanković 2002). Jedan od prirodnih potencijala Srbije predstavljaju termo-mineralni izvori koji još uvek nisu turistički valorizovani i iskorišćeni. Uprkos važnosti i značaju ovih ekosistema, mikroorganizmi termo-mineralnih izvora u Srbiji su sporadično proučavani, posebno kada govorimo o fotosintetičkim mikroorganizmima (Blaženčić & Cvijan 1980; Katić 1903; Petrovska 1967; 1969; Vouk 1937; Šaraba *et al.* 2017; 2019). Glavni cilj ovog istraživanja je prikazati diverzitet algi u termo-mineralnom izvorištu Monarh u Bogatiću (Severozapadna Srbija), koji do sada nije istraživan.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Opis istraživanog područja

U severozapadnom delu Srbije, u predelu mačvanske ravnice nalazi se opština Bogatić, oivičena teritorijama Sremske Mitrovice, Šapca i rekom Drinom (Ćurčić & Ristanović 2000). Bogatić je prepoznatljiv po mnogim prirodnim resursima – 80% teritorije čini plodno zemljište, a jedan od njegovih najznačajnijih energetske resursa predstavlja geotermalna voda (Ćurčić & Ristanović 2000). Uzorci za algološku analizu sakupljeni su sa lokaliteta Monarh (44°52'08" N 19°28'48") (Slika 1).

Slika 1. Termo-mineralno izvorište Monarh, Bogatić.

Figure 1. Monarh thermal mineral source, Bogatić.

Uzorkovanje i obrada algoloških uzoraka

Sakupljanje algoloških uzoraka obavljeno je 31.10.2022. godine ioni su deponovani u mokroj zbirci Katedre za algologiju i mikologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uzorci su sakupljeni sa površine kamenih oblutaka struganjem pomoću četkice, što predstavlja standardnu metodu uzorkovanja za silikatne alge (SRPS EN 13946:2015) i pomoću pipete sa muljevitog dna. Deo fizičko-hemijskih parametara (temperatura vode, pH, konduktivitet, saturacija i koncentracija kiseonika) je izmeren direktno na terenu pomoću Multi WTW Multi 3420 prenosnog uređaja, a ostali parametri određeni su u laboratoriji Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu standardnim metodama. Obrada algološkog materijala urađena je u laboratoriji Katedre za algologiju i mikologiju, Instituta za botaniku i Botaničke Bašte „Jevremovac“, Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Uklanjanje organskog sadržaja iz ćelija silikatnih algi je obavljeno primenom metode sa HCl i KMnO₄ (SRPS EN 13946:2015), a trajni preparati napravljeni su zatapanjem u sintetičku smolu Naphrax®. Cijanobakterije su posmatrane i identifikovane pravljjenjem privremenih preparata. Kvalitativna analiza uzorka urađena je na svetlosnom mikroskopu Carl Zeiss AxioImagerM.1 sa kamerom AxioCam MRC5 i AxioVision 4.9 softverom. Taksoni algi su identifikovani pomoću standardne literature (Komárek & Anagnostidis 1998; 2005; Komárek 2013; Lange-Bertalot *et al.* 2017).

REZULTATI

Fizički i hemijski parametri vode

U Tabeli 1 prikazani su fizičko-hemijski parametri vode izmereni na lokalitetu Monarh, Bogatić.

Tabela 1. Fizičko-hemijski parametri istraživanog lokaliteta Monarh.

Table 1. Physico-chemical parameters of the investigated site Monarh.

Parametri	Vrednost parametra	Parametri	Vrednost parametra
T [°C]	53,8	NH ₄ ⁺ [mg/l]	1,1
pH	6,7	Cl [mg/l]	59,6
Konduktivitet EC [µS/cm]	1132	SO ₄ ⁻ [mg/l]	21,4
O ₂ [mg/l]	5,2	HCO ₃ ⁻ [mg/l]	452,4
Saturacija [%]	72	NO ₃ ⁻ [mg/l]	0,5
Na ⁺ [mg/l]	168,2	NO ₂ ⁻ [mg/l]	<0,02
K ⁺ [mg/l]	26,1	H ₂ S [mg/l]	0,8
Mg ²⁺ [mg/l]	28,7	SiO ₂ [mg/l]	50
Ca ²⁺ [mg/l]	13,3		

Kvalitativna analiza zajednice algi

Na lokalitetu Monarh, Bogatić, identifikovano je ukupno 36 taksona algi. Od toga, 21 takson silikatnih algi iz 17 rodova, dok 15 taksona čine cijanobakterije iz 8 rodova (Tabela 2).

Tabela 2. Floristički spisak algi na lokalitetu Monarh.

Table 2. Floristic list of algae at the Monarh site.

Spisak identifikovanih taksona	
a) Bacillariophyceae	b) Cyanobacteria
<i>Achnantheidium microcephalum</i> Kützing	<i>Aphanocapsa thermalis</i> Brügger
<i>Amphora</i> sp. Ehrenberg ex Kützing	<i>Leptolyngbya angustissima</i> (West & G.S.West) Anagnostidis & Komárek
<i>Cocconeis pediculus</i> Ehrenberg	<i>Leptolyngbya granulifera</i> (J.J.Copeland) Anagnostidis
<i>Cyclostephanos dubius</i> (Hustedt) Round	<i>Leptolyngbya</i> sp. Anagnostidis & Komárek
<i>Cymbella affinis</i> Kützing	<i>Nostoc</i> cf. <i>pruniforme</i> C.Agardh ex Bornet & Flahault
<i>Encyonopsis minuta</i> Krammer & E.Reichardt	<i>Nostoc</i> sp. Vaucher ex Bornet & Flahault
<i>Epithemia adnata</i> (Kützing) Brébisson	<i>Oscillatoria tenuis</i> C.Agardh ex Gomont
<i>Hantzschia amphioxys</i> (Ehrenberg) Grunow	<i>Phormidium acuminatum</i> (Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Luticola mutica</i> (Kützing) D.G.Mann	<i>Phormidium chlorinum</i> (Kützing ex Gomont) Umezaki & Watanabe
<i>Melosira varians</i> C.Agardh	<i>Phormidium molle</i> Gomont
<i>Navicula cryptotenella</i> Lange-Bertalot	<i>Phormidium</i> sp. Kützing ex Gomont
<i>Navicula veneta</i> Kützing	<i>Spirulina subtilissima</i> Kützing ex Gomont
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	<i>Spirulina tenerrima</i> Kützing ex Gomont
<i>Nitzschia palea</i> (Kützing) W.Smith	<i>Synechocystis</i> sp. Sauvageau
<i>Nitzschia soratensis</i> E.A.Morales & M.L.Vis	<i>Trichormus</i> sp. (Ralfs ex Bornet & Flahault) Komárek & Anagnostidis
<i>Placoneis gastrum</i> (Ehrenberg) Mereschkowsky	
<i>Planothidium frequentissimum</i> (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot	
<i>Pseudostaurosira brevistriata</i> (Grunow) D.M.Williams & Round	
<i>Sellaphora pupula</i> (Kützing) Mereschkowsky	
<i>Stauroneis consticta</i> Ehrenberg	
<i>Stephanodiscus</i> sp. Ehrenberg	

DISKUSIJA

Jedan od najvažnijih faktora koji utiču na raznovrsnost mikroorganizama u termalnim vodama je temperatura. Debnath *et al.* (2009) ističu da se raznovrsnost zajednica smanjuje sa povećanjem temperature, međutim, prema skorašnjim istraživanjima López-Rodríguez *et al.* (2022) postoje suprotne tvrdnje, odnosno diverzitet zajednica raste sa porastom temperature, tako da termo-mineralne vode sa temperaturom iznad 50°C predstavljaju lokalitete naseljene specifičnim termofilnim vrstama (Kaštovský & Komárek 2001). Izvori u Bogatiću pripadaju grupi toplih mineralnih voda, sa temperaturnim opsegom od 62 do 93,9 °C (Šaraba *et al.* 2019). Temperatura izvorišta Monarh (Tabela 1) u oktobru 2022. godine je niža u poređenju sa tim podatkom. Vrednosti pH u termalnim i mineralnim izvorima mogu varirati, ali obično se nalaze u opsegu od 6 do 9,5 (Rolker *et al.* 2015), što je slučaj i sa izmerenom vrednošću pH na lokalitetu Monarh (Tabela 1). Termo-mineralni izvori su često blago alkalni, što zavisi od specifičnih geoloških i hemijskih karakteristika područja. Hemijski sastav mineralnih voda rezultat je same geologije okoline. Geološka podloga u Bogatiću je krečnjačka (Šaraba *et al.* 2019). Istraživanjem termo-mineralnog izvora u Bogatiću, Šaraba *et al.* (2017) navode niže koncentracije Na⁺, K⁺, Mg²⁺ kao i višu koncentraciju Ca²⁺, dok je na izvorištu Monarh zabeležena značajna količina Na⁺, što može uticati na ukupnu alkalnost. Takođe, vrednost bikarbonata (HCO₃⁻) iznosi 452,4 mg/l, što ukazuje na alkalnu prirodu ovog izvorišta. Koncentracija K⁺ od 26,1 mg/l u vodi smatra se neutralnom ili prosečnom koncentracijom, posebno ako se posmatra u kontekstu prirodnih voda, što voda izvorišta Monarh predstavlja. Zabeležena je niska koncentracija nitrita (NO₂⁻) i nitrata (NO₃⁻), ali je važno pratiti ove parametre zbog potencijalnog negativnog uticaja na ekosistem, ukoliko dođe do porasta koncentracije. Prisustvo H₂S ukazuje na moguće geotermalne aktivnosti i može imati uticaj na miris vode (Šaraba *et al.* 2019).

Zbog svojih jedinstvenih prilagođenosti ekstremnim uslovima staništa, različite termofilne alge već dugo privlače pažnju ekolozima (Sompong *et al.* 2005; Owen *et al.* 2008). Silikatne alge su identifikovane u mnogim termo-mineralnim izvorima širom sveta i predstavljaju jedinstveni deo tih staništa (Beauger *et al.* 2020; Delgado *et al.* 2013; 2020). To ukazuje da silikatne alge imaju veoma važnu biološku ulogu u razvoju i stabilnosti termo-mineralnih izvora (Abdelwahab & Amin 2017). Na lokalitetu Monarh identifikovan je 21 takson silikatnih algi. Rodovi *Navicula* i *Nitzschia* su najčešći, što se poklapa i sa rezultatima istraživanja drugih termo-mineralnih voda (Owen *et al.* 2008; Šaraba *et al.* 2019). Analiza fotosintetičkih mikroorganizama jednog termo-mineralnog izvora u Bogatiću takođe svedoči o prisustvu vrsta roda *Navicula* (Šaraba *et al.* 2017, 2019). Taksoni *Navicula cryptotenella* i *Nitzschia amphibia*, zabeleženi u ovom istraživanju, pronađeni su i u drugim termo-mineralnim izvorima (Owen *et al.* 2008). Svi identifikovani taksoni silikatnih algi su široko rasprostranjeni i u drugim kopnenim vodama, ali su prisutni i karakteristični zemljišni i aerofitski taksoni (*Hantzschia amphioxys*, *Luticola mutica*) (Lange-Bertalot *et al.* 2017, Guiry & Guiry 2023).

Cijanobakterijske zajednice prisutne u ekosistemima visokih temperatura čine veliki deo ukupne biomase takvog ekosistema (Patel *et al.* 2019). Analizom uzoraka sa lokaliteta Monarh identifikovano je 15 vrsta cijanobakterija. Najraznovrsniji rod je *Phormidium* sa četiri vrste, a zatim rod *Leptolyngbya* sa tri vrste. Vrsta *Spirulina subtilissima* je česta u termalnim izvorima kao pionirska vrsta (Kanellopoulos *et al.* 2022), dok je *Aphanocapsa thermalis*, identifikovana u termalnim vodama širom sveta (López-Rodríguez 2022).

ZAKLJUČAK

Termalni izvori u Srbiji predstavljaju izuzetno važno prirodno bogatstvo, čija biološka raznovrsnost još uvek nije dovoljno istražena. Alge kao primarni producenti su ključni organizmi u takvim ekosistemima. Dalja istraživanja termo-mineralnih izvora u Srbiji su važna kako bismo stvorili kompletnu sliku mikro zajednica koje naseljavaju ove ekosisteme. To će nam omogućiti ne samo očuvanje biološke raznovrsnosti, već i iskorišćavanje njihovog potencijala u različite svrhe. Od izuzetne je važnosti je zaštititi ovih izvora, jer predstavljaju staništa specifičnih mikroorganizama.

Acknowledgment. This work was financially supported by British Phycological Society (Grant no. 120).

LITERATURA:

- Abdelwahab H.E., Amin A.S. 2017: *Diatoms Diversity of Thermal Springs in the Southwest Region, Saudi Arabia*, Egyptian Academic Journal of Biological Sciences, H. Botany, 8(2): 59-74. <https://doi.org/10.21608/eajbsh.2017.17470>
- Beauger A., Allain, E., Voldoire O., Wetzel C.E., Ector L., Van de Vijver B. 2020: *Temporal Evolution of Diatoms in a Temporary Pond Situated in the Massif du Sancy Mountains (Massif Central, France) and Description of a New Pinnularia Species*, Diversity, 12: 367. <https://doi.org/10.3390/d12100367>
- Blaženčić J., Cvijan M. 1980: *Alge u mineralnim vodama Ribarske, Brestovačke i Jošaničke Banje*, Biosistematika, vol. 6, br. 2: 117-134.
- Cantonati M., Füreder L., Gerecke R., Jüttner I., Cox E.J. 2012: *Crenic habitats, hotspots for freshwater biodiversity conservation: toward an understanding of their ecology*, Freshwater Science, 32(2): 463-480. <https://doi.org/10.1899/11-111.1>
- Ćurčić, N., Ristanović, B. 2000: *Opština Bogatić-interesantna destinacija kontinentalnog turizma*. TURIZAM br. 4, pp. 70.
- Debnath M., Mandal N.C., Ray S. 2009: *The study of cyanobacterial flora from geothermal springs of Bakreswar, West Bengal, India*, Algae, 24(4): 185-193. <https://doi.org/10.4490/ALGAE.2009.24.4.185>
- Delgado C., Ector L., Novais M. H., Blanco Lanza S., Hoffmann L., Pardo Gamundi I. M. 2013: *Epilithic diatoms of springs and spring-fed streams in Majorca Island (Spain) with the description of a new diatom species Cymbopleuramargalefiisp. nov.*, Fottea, Olomouc, 13(2): 87-104. <http://dx.doi.org/10.5507/fot.2013.009>
- Delgado C., Feio M.J., Pard, I., Almeida S.F. 2020: *Effects of water temperature over benthic diatom communities: insights from thermal springs*, Plant ecology & diversity, 13(3-4): 325-337. <https://doi.org/10.1080/17550874.2020.1762133>
- DeNicola, D.M. 2000: *A review of diatoms found in highly acidic environments*, Hydrobiologia, 433(1-3): 111-122. <https://doi.org/10.1023/A:1004066620172>

- Guiry, M.D., Guiry, G.M. 24 July 2023: AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. <https://www.algaebase.org>; searched on 08 March 2024.
- Hitzfeld B.C., Höger S.J., Dietrich D.R., 2000: *Cyanobacterial toxins: removal during drinking water treatment, and human risk assessment*, Environmental health perspectives, 108:113-122. <https://doi.org/10.1289%2Fehp.00108s1113>
- Kanellopoulos C., Lamprinou V., Politi A., Voudouris P., Economou-Amilli A. 2022: *Pioneer species of Cyanobacteria in hot springs and their role to travertine formation: The case of Aedipso hot springs, Euboea (Evia), Greece, The Depositional Record*, 8(3):1079-1092. <https://doi.org/10.1002/dep2.198>
- Kaštovský J, Komárek J. 2001: *Phototrophic microvegetation of thermal springs in Karlovy Vary, Czech Republic*, Nova Hedwigia Beiheft.123: 107-120.
- Katić D. 1903: *Dva termalna mikroorganizma Jošaničke Banje*, Nastavnik XI: 45-49.
- Kilroy C., Suren A.M., Wech J.A., Lambert P., Sorrell B.K. 2017: *Epiphytic diatoms as indicators of ecological condition in New Zealand's lowland wetlands*, New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 51(4): 505-527. <https://doi.org/10.1080/00288330.2017.1281318>
- Kochhar N., Shrivastava S., Ghosh A., Rawat V.S., Sodhi K.K., Kumar, M. 2022: *Perspectives on the microorganism of extreme environments and their applications*, Current research in microbial sciences, 3:100134. <https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2022.100134>
- Komárek J., 2013: *Cyanoprokaryota. 3. Teil: Heterocystous Genera*, Süßwasserflora von Mitteleuropa 19/3, Springer Spektrum, pp. 1131, Heidelberg, Berlin.
- Komárek J., Anagnostidis K. 2005: *Cyanoprokaryota. 2. Teil: Oscillatoriales*. In: Büdel B., Gärtner G., Krienitz L. and Schagerl M. (Eds.) *Süßwasserflora von Mitteleuropa*, Spektrum Akademischer Verlag, pp. 759, Heidelberg, Berlin.
- Komárek J., Anagnostidis K. 1998: *Cyanoprokaryota. 1. Teil: Chroococcales*. In: Ettl H., Gärtner G., Heynig H. and Mollenhauer D. (Eds.) *Süßwasserflora von Mitteleuropa*, Spektrum Akademischer Verlag, pp. 548, Heidelberg, Berlin.
- Lange-Bertalot H., Hofmann G., Werum M., Cantonati, M. 2017: *Freshwater Benthic Diatoms of Central Europe: Over 800 Common Species Used in Ecological Assessment. English edition with updated taxonomy and added species*, Koeltz Botanical Books, Schmittens-Oberreifenberg, 942 pp.
- López-Rodríguez M.C., Asencio D.A., Meijide M.R., Torres E. 2022: *Extremophilic cyanobacteria from thermomineral springs of spas in Atlantic environments*, Systematics and Biodiversity, 20(1): 1-15. <http://dx.doi.org/10.1080/14772000.2022.2046198>
- Owen R.B., Renaut R.W., Jones B. 2008: *Geothermal diatoms: a comparative study of floras in hot spring systems of Iceland, New Zealand, and Kenya*, Hydrobiologia, 610:175-192. <http://dx.doi.org/10.1007/s10750-008-9432-y>
- Patel A., Matsakas L., Rova U., Christakopoulos P. 2019: *A perspective on biotechnological applications of thermophilic microalgae and cyanobacteria*, Bioresource Technology, 278, 424-434. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.01.063>
- Petrovska LJ. 1967: *Mikroflora na termalnite izvori vo Vranjska banja*, Fragmenta Balcanica, Musei Macedonici scientiarum naturalium, vol. VI, br. 6 (141): 57-66.
- Petrovska LJ. 1969: *Mikroflora na termalnite izvori vo Niška banja*, Fragmenta Balcanica, Musei Macedonici scientiarum naturalium vol. VII, br. 4 (162): 21-30.
- Rolker J., Schill, E., Stober I., Schneider J., Neumann T., Kohl T. 2015: *Hydrochemical characterisation of a major central European heat flux anomaly: the Burchau geothermal spring system, Southern Black Forest, Germany*, Geothermal Energy, 3: 1-18. <https://doi.org/10.1186/s40517-014-0021-1>
- Sompong U., Hawkins P.R., Besley C., Peerapornpisal Y., 2005: *The distribution of cyanobacteria across physical and chemical gradients in hot springs in northern Thailand*, FEMS Microbiology Ecology, 52: 365-376.
- SRPS EN 13946:2015. Water quality – Guidance standard for the routine sampling and pre-treatment of benthic diatoms from rivers. Belgrade: Institute for Standardization of Serbia.
- Stanković S. 2002: *Turizam Srbije*, Beograd, Srpsko geografsko društvo.
- Šaraba V., Popović S., Krunić O., Subakov-Simić G., Kljajić Z., Lazić M.M. 2017: *Mineral waters of Serbia and development of phototrophic microbial communities near points of emergence and on wellheads*, Acta Carsologica, 46(2-3):295-316. <http://dx.doi.org/10.3986/ac.v46i2-3.4961>
- Šaraba V., Popović S., Obradović V., Štrbački J., Gajić V., Vulić P., Krunić, O. 2019: *Macroscopic, optical and diffraction assessment of encrustations and SEM analyses of phototrophic microbial mats from*

- wellheads and select zones of emergence of mineral water in Serbia*, Geologia Croatica, 72(2):145-162. <http://dx.doi.org/10.4154/gc.2019.09>
- Vouk V. 1937: *Une classification biologique des eaux thermales: à l'égard spécial des eaux thermales en Yougoslavie*, Acta Botanica Croatica, 11(1): 5-12.
- Ward D.M., Castenholz R.W., Miller, S.R. 2012: *Cyanobacteria in geothermal habitats*, Ecology of cyanobacteria II: their diversity in space and time, pp. 39-63. Dordrecht: Springer Netherlands.
- Werum M. 2001: *Die Kieselalgenesellschaften in Quellen. Abhängigkeit von Geologie kostenlos und anthropogener Beeinflussung in Hessen (Bundesrepublik Deutschland)*, ISBN: 13 978-3-89026-331-1. Wiesbaden.
- Wojtal A.Z. 2009: *The Diatoms of Kobylanka Stream Near Kraków (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Upland, S Poland)*, Polish Botanical Journal, 54(2): 129-330.
- Żelazna-Wieczorek J. 2011: *Diatom flora in springs of Łódź Hills (Central Poland)*, Diatom Monographs 13: 1-420, ISBN: 978-3-906166-93-3. A.R.G. Gantner Verlag K.G.